

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilganligini ma'lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBiy FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI

Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna

Ozbekiston Milliy Pedagogika Universiteti,
Psixologiya kafedrası dotsenti,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: : academics.uzb@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'lim va maktab pedagoglarida optimizm va pessimizm pozitsiyasi bo'yicha hududlar doirasida o'rganilayotgan hodisani tadqiq etishning nazariy-uslubiy va empirik tahlilini taqdim etadi. Tadqiqot pedagoglarda pozitiv fikrlash tushunchasining mohiyati, kasbiy rivojlanish jarayonidagi o'rni va ahamiyatini, shuningdek, pedagoglardagi optimizm va pessimizm xususiyatlarini ochib berishga imkon yaratdi. Shu bilan birga, oliy ta'lim va maktab pedagoglari tashkilotlar kesimida tafovutlarning namoyon bo'lishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasasi, pedagoglar, analitik tahlillar, pozitiv fikrlash, optimizm, pessimizm, omadsizlik vaqti, muvaffaqiyat vaqti, muvaffaqiyatsizliklar kengligi, muvaffaqiyat kengligi.

Abstract. This article presents a theoretical-methodological and empirical analysis of the phenomenon studied within regional contexts, concerning the positions of optimism and pessimism among higher education and school teachers. The study made it possible to reveal the essence of the concept of positive thinking in educators, its role and significance in the process of professional development, as well as the characteristics of optimism and pessimism manifested by teachers. In addition, differences between university and school educators were identified in the context of organizational structures.

Key words: educational institution, educators, analytical analysis, positive thinking, optimism, pessimism, period of failure, period of success, breadth of failure, breadth of success.

Аннотация. В данной статье представлены теоретико-методологический и эмпирический анализ феномена, изучаемого в рамках регионов, касающегося позиций оптимизма и пессимизма у преподавателей высших учебных заведений и школьных педагогов. Исследование позволило раскрыть сущность понятия позитивного мышления у педагогов, его роль и значение в процессе профессионального развития, а также особенности проявления оптимизма и пессимизма у педагогов. Кроме того, были выявлены различия между преподавателями вузов и школьными педагогами в разрезе организаций.

Ключевые слова: образовательное учреждение, педагоги, аналитические анализы, позитивное мышление, оптимизм, пессимизм, период неудач, период успеха, широта неудач, широта успеха.

KIRISH

Optimizm va pessimizm – voqelikka nisbatan qabul qilingan baholovchi munosabatlarni ifodalovchi muhim psixologik shaxs konstruksiyalari hisoblanadi. Bu ikki tushuncha shaxsning umumiy ruhiy va emotional holatini shakllantiruvchi asosiy komponentlar sifatida qaraladi. Ular individual ongning tuzilishida, xususan, shaxsning dunyoqarashi, qarorlar qabul qilish jarayonlari va stressga qarshi turish mexanizmlarida muhim o'rin egallaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dj. Kexo pozitiv tafakkurning uchta asosiy variantini ajratib ko'rsatgan:

Affirmatsiyalar – bu ongning ma'lum bir jihatiga qaratilgan va yangi dasturni belgilaydigan qisqacha pozitiv tasdiq bo'lib, unga ko'ra ong osti o'z ishini quradi va ma'nosiga ko'ra ushbu tasdiqqa mos keladigan hayotiy vaziyatlarni yaratadi;

Ijobiy kayfiyat – bu inson hayoti uchun muhim bo'lgan ishlar bilan bog'liq bo'lgan tashvishlarga e'tibor qaratish va istalmagan holatlardan uzoqlashish odatidir;

Vizualizatsiya – vizual (ko'rish) qatorning ko'rinadigan va ko'rinmaydigan obrazlarini o'z ongida qayta tiklay oladigan inson ongining xususiyati. [25, 224-b.]

Shunday qilib, pozitiv tafakkur muammosi antik davridayoq kelib chiqqan. Asta-sekin bu masalaga, ayniqsa, chet ellarda katta e'tibor berila boshlandi. Amaliy psixologiyadan ajralib chiqib, pozitiv tafakkur ilmiy tadqiqot xususiyatiga ega bo'ldi va shu tariqa psixologiyaning asosiy tamoyillaridan biri – nazariya va amaliyot birligini amalga oshirdi.

Optimizmga atributiv uslub sifatida yondashuvga (M. Seligman, K. Peterson, L. M. Rudina, T. O. Gordeyeva va boshq.) tayanib, optimistik va pessimistik tafakkurning shakllanishiga asos bo'lgan bir qator sabablarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchidan, ilk bolalik davridayoq orttirilgan fikrlash odati, o'z-o'zini baholash, turli voqealarni tushuntirishning ma'lum bir uslubidir. Ikkinchidan, bu o'z muvaffaqiyatsizliklari yoki muvaffaqiyatlarining doimiyliqi haqidagi tasavvur, ularning vaziyatligi va umumiyliqi, nazorat loku-sidir. Ushbu omillar muvaffaqiyatga erishishning ahamiyatiga, unga bo'lgan umidga, muvaffaqiyatga erishishning sub'ektiv baholanadigan ehtimoliga va yutuq etaloniga, ya'ni muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi asosida nima yotishiga ta'sir ko'rsatadi. K. Peterson va L. Berretlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, optimistik atributiv uslubga ega bo'lgan odamlar o'z yutuqlari bo'yicha pessimistlardan ustun turadilar. Shundan kelib chiqib, pozitiv tafakkur motivatsion yo'nalganlik bilan bog'liq bo'lib, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining shartidir, degan xulosaga kelish mumkin. Shartni sabab tushunchasidan farqlash kerak, chunki u yoki bu hodisa yoki jarayonni bevosita yuzaga keltiruvchi sababdan farqli o'laroq, shart ular paydo bo'ladigan, mavjud bo'ladigan va rivojlanadigan muhitni tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Optimizm va pessimizmning o'quv va kasbiy faoliyat muvaffaqiyatiga ta'siri masalasi M. Seligman tomonidan o'rganilgan va natijalar uning «Optimizmga qanday o'rganish mumkin» kitobida bayon etilgan [26]. M. Seligmanning davomchisi S. Nolen-Xeksma optimizm va pessimizmning o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqot olib bordi. O'zlashtirmaslik ko'pincha depressiya bilan birga kelishi sababli, S. Nolen-Xeksma depressiyaning asosiy omillari sifatida pessimistik tushuntirish uslubi va salbiy hodisalar bo'lishi mumkinligini taklif qildi. Natijada taxmin tasdiqlandi [26]. M. Seligmanning o'zi Pensilvaniya universitetida tadqiqot olib borib, optimistik o'qitish uslubi talabalarining o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini va maktab baholaridan farqli o'laroq, optimizm omili aniqroq bashoratlar berishini aniqladi. Xuddi shunday natijalar Vest-Poynt harbiy kollejida ham olingan bo'lib, u yerda optimizm omili ham sportchilarni tayyorlashga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi.

K. Peterson va L. Berretlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, optimistik atributiv uslubga ega talabalar o'zlarining o'quv yutuqlari bo'yicha pessimist uslubga ega talabalardan ustun turadilar. Buni optimistlar ko'proq qat'iyatli va motivatsiyaga ega ekanligi, muvaffaqiyatga ko'proq intilishi va muvaffaqiyatsizlikka chidamliligi bilan izohlash mumkin [28]. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tadqiqot natijalari M. Satterfild va D. Monaxan natijalari bilan rad etiladi, bu yerda optimizmning o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'siri mutaxassislikka bog'liq. Huquqshunoslik fakulteti talabalarining o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'siri xatti-harakatlarning pessimistik uslubi bilan bog'liq bo'ladi [28]. Hayotning ba'zi sohalarida pessimizm kamchilik emas, agar bu kasbiy faoliyatga tegishli bo'lsa, bu afzallikdir. Shuningdek, optimizm ham zaif tomonlar mavjud, masalan, xavfni yetarlicha baholamaslik. T. O. Gordeyeva tadqiqotlari katta e'tiborga loyiq. M. V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti fakultetiga kirish imtihonlarini «realistik optimizm» bilan, ya'ni optimizm testi bo'yicha unchalik yuqori bo'lmagan baholarni olgan abituriyentlar muvaffaqiyatliroq topshirishi haqida ma'lumotlar oldi. Bundan tashqari, kasbiy faoliyatning turli sohalarida optimizm va pessimizmning namoyon bo'lishi masalasini muhokama qilar ekanmiz, qat'iyatlilik, ijodkorlik, tavakkalchilik, qaror qabul qilish zarur bo'lgan kasblarda optimistlar ustunlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Bunday toifaga tadqiqotimizda e'tiborimiz ob'ekti bo'lgan o'qituvchilar kiradi. Pessimistlar qat'iyat va ijodkorlikdan ko'ra aniqlik va tahliliylik hamda bir xillikni talab qiladigan kasblarda ko'proq samaradorlik ko'rsatadilar [26]. Barbara Fredriksonning pozitiv tafakkurni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, ijobiy munosabatlarga ega bo'lgan odamlar, patogen fikrlaydigan odamlardan farqli o'laroq,

muammolarning mavjudligini inkor etmaydilar, maqsadlarga erishish uchun ko'proq harakat qiladilar va muvaffaqiyatga intiladilar [60]. "Muvaffaqiyatsizlikdan qochish" motivi ustun bo'lgan insonlar uchun o'zlarining psixofiziologik qobiliyatlarini zamonaviy hayotda qo'llash, ularni ijobiy natijaga aylantirish mumkin bo'lgan faoliyat sohasini topish juda muhimdir.

Bizningcha, optimizm va pessimizm ham individual, ham ijtimoiy dunyoqarashga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan kategoriyalardir; ular dunyoni his qilishning bevosita hissiy, aniq shakllari bilan ham, umumlashtirilgan mafkura bilan ham aks ettirilishi mumkin – bular universal baholovchi kategoriyalardir. Shuning uchun optimizm va pessimizm fan tarixida uch jihatda: inson tabiati va ijtimoiy borliqni idrok etish va anglash sifatida, insoniyat taraqqiyotini optimistik yoki pessimistik ssenariy bo'yicha ko'rib chiqish (optimizm-pessimizm dunyoqarashi), jamiyatning ayni paytdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini baholash sifatida, ijtimoiy kayfiyat sifatida (ijtimoiy optimizm yoki pessimizm) va muayyan shaxsning individual psixologik xususiyati sifatida (individual optimizm yoki pessimizm) ko'rib chiqilgan. Optimizm-pessimizmni birinchi jihatda ko'rib chiqish faylasuflar, ikkinchi jihatda sotsiologlar va uchinchi jihatda psixologlar zimmasidadir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Optimizm va pessimizm muammolari bir qator ijtimoiy fanlar (falsafa, tarix, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, pedagogika, psixologiya) ning tadqiqot muammolari hisoblanadi, ammo ular hali to'liq ta'riflanmagan: falsafa, sotsiologiya, psixologiyada turli ilmiy maktablarga tegishli bo'lgan "optimizm-pessimizm"ni tushunishga yondashuvlar aniqlangan; inson voqeligi dunyosida sodir bo'layotgan hodisalar va jarayonlarni tushunishga urinish mavjud bo'lgan fikrlar, mulohazalar, tushunchalar tahlil qilingan. Masalan, qadimgi yunon olimlari (Ksenofont, Aflotun, Arastu, Epikur va b.) tomonidan yaratilgan ratsionalizm falsafasida inson optimizmi inson qalbining barcha funksiyalarini tartibga soluvchi ijobiy tafakkurda, falsafa, sotsiologiya, psixologiya maktablarida ko'rib chiqilgan; inson voqeligi dunyosida sodir bo'layotgan hodisalar va jarayonlarni tushunishga urinish mavjud bo'lgan fikrlar, mulohazalar, tushunchalar tahlil qilingan.

1-jadval

Oliy ta'lim va maktab pedagoglarida pozitiv fikrlash bo'yicha hududlar kesimida tafovutlarning namoyon bo'lishi

«Shaxsdagi optimizm va pessimizm pozitsiyasini aniqlash».	Hudud	n	Ranglar o'rtachasi	h	p
Optimizm	Toshkent	176	254,56	7,379	p≤0,01
	Farg'ona	173	294,26		
	Qashqadaryo	170	252,75		

Optimizm bo'yicha natijalari o'rtasida ahamiyatli tafovutlar kuzatildi ($h=7,379; p\leq 0,01$). Ko'rsatkichlardan ma'lumki, bu holat shaxsning stressga barqarorligiga ta'sir etuvchi omillardan biri uning optimistik pozitsiyasidir. Bundan ko'rish mumkinki, Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan pedagoglarda stressga barqarorlik pozitsiyasi xususiyatlari namoyon bo'lishida ahamiyatli farq aniqlandi.

Natijalardan ma'lum bo'ladiki, tadqiqot jarayonida Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan pedagoglarda optimizm bo'yicha ahamiyatli farqlar kuzatildi ($h=9,981; p\leq 0,01$). Bundan ko'rish mumkinki, shaxslararo munosabatlardagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik xususiyatlari qadimdan vodiy xalqlarining hazil mutoibaga va barqaror turmush tarziga moyillikning borligi ushbu xalqlarning etnopsixologik xususiyatlarida ustuvorlik qiladi. Mavjud imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga intilish istagi kuchliligi, ushbu hududda axolining zich joylashuvi natijasida ishlab chiqarish bilan bog'liq raqobatning kuchliligi ham ushbu hududda istiqomat qiluvchi pedagoglarda o'z-o'ziga nisbatan muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik xususiyatlari tubdan farq qilmaydi va bir xil tarzda namoyon bo'ladi.(4-jadval)

Shaxsda optimistik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik va pedagogik asoslari D.K.Ushinskiy, P.P.Blonskiy, A.S.Makarenko, L.S. Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, I.S.Kon, Ye.I.Rogov, K.A.Abulxanova-Slavskaya, L.D.Stolyarenko, N.M.Solonchuk kabi mashhur pedagog-psixologlar va boshqa ko'plab tadqiqotchilarning ishlarida tahlil etilgan. Rossiya psixologiyasida bu sohada olimlar «optimizm» tushunchasini insonning psixik holatining alohida namoyon bo'lishi sifatida o'rganadilar. Ular shaxsning turli psixik holatlarni keltirib chiqaradigan ichki mexanizmlariga asoslanib, nima uchun bir kishi optimizmni,

boshqasi esa pessimizmni namoyon qilishi haqidagi savollarga javob izlaydilar. Pedagoglar esa optimizmni shaxsning bilish faoliyati sifatini oshirish hamda o'quv jarayoniga nisbatan ijobiy, konstruktiv va motivatsion munosabatni shakllantirish nuqtai nazaridan o'rganadilar. Bu yo'nalishda A.D.Ushinskiy, A.S. Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, P.P.Blonskiy, O.V.Korotkix, G.V.Lunin, N.A.Ribnikov, F.R.Filippov, Ye.N.Shiyanov va boshqalarning ishlari keng tanilgan. Pedagogik optimizm hodisasi tarbiyalanuvchi shaxsning hayotsevarligini, o'qituvchining o'z o'quvchilari kelajagiga va ularning muvaffaqiyatiga bo'lgan ishonchini, shuningdek, pedagogning har narsada ijobiylikni ko'rishga bo'lgan moyilligini ifodalaydi. Ko'pgina yoshlar dunyoni optimizm bilan qabul qilishlariga qaramay, ularda ruhiy ko'tarilish yetarlicha stixiyali ravishda sodir bo'ladi, shuning uchun unga pedagogning yordami kerak. Bu xususda V.A.Suxomlinskiy «tarbiyachi ba'zan o'zi tushunmagan holda, nima qilayotganini anglamagan holda o'z tarbiyalanuvchilarida optimizm idizlarini qirqib tashlaydi...» deb yozgan edi [107, 99–100-b.].

Zamonaviy faylasuf va psixolog M. Zeligman 1975 yilda shunday yozgan edi: «Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarni tushuntirish uslubi sifatida optimizm shaxs tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin. Bunda, muvaffaqiyatsizliklarni shaxsiy sabablar, ya'ni yetarli darajada harakat qilmaslik bilan izohlash uslubi insonning shaxsiy xususiyati hisoblanadi» [57,49–50-b.]. Shuningdek, M. Zeligman optimistik hayot tarzi va kayfiyatga ega bo'lgan, o'z muvaffaqiyatsizliklarining sabablarini ijobiy tushuntiradigan talabalarning o'quv yutuqlari ham yuqori ekanligini ko'rsatdi. Demak, optimizm o'quv natijalarining yuqori darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, muvaffaqiyatga erishish maqsadlari va o'quv strategiyalaridan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liq. Shu bois, pedagogik optimizm nafaqat kasbiy, balki shaxsiy fazilatdir. Yuqorida keltirilgan materiallar pedagogik optimizm, M.Zeligman ta'kidlaganidek, qisman talaba o'rganishi kerak va o'rganishi mumkin bo'lganda orttiriladigan kasbiy-shaxsiy fazilat, qisman esa, buyuk gumanist, gumanistik psixologiya muallifi Karl Rodjers aytganidek, tug'ma shaxsiy fazilatdir, demak, uni maxsus tashkil etilgan qulay pedagogik sharoitlarda rivojlantirish, shakllantirish mumkin degan xulosaga kelish imkonini beradi. K.Rodjersning gumanistik psixologiyasi g'oyalaridan ko'rinib turibdiki, inson to'g'risida optimistik pozitsiyalar va tasavvurlar bilan fikr yuritish muhimdir, bu esa insonning chuqur, haqiqiy mohiyatini ijobiy baholashni ko'rsatadi. K.Rodjersning yozishicha, «yuzaki nazorat qilinadigan xatti-harakatlar qatlami ostida, achchiqlanish, og'riq ostida hech qanday nafratsiz ijobiy «Men» mavjud» [99,147-b.]. Mashhur gumanistning shaxsiy o'sish g'oyasi bir qator ijobiy qarashlarni o'z ichiga oladi. Ulardan biri shundan iboratki, insonning «Men»i doimiy, o'zgarimas yoki qotib qolgan narsa emas, aksincha, u rivojlantirishga va ijobiy o'zgarishlarga moyildir. Boshqa bir qarash esa odamlar aslida yaxshi va doimo mukammallikka intilish xususiyatiga ega ekanligini ta'kidlaydi. Ya'ni, insonlar o'z tabiatiga ko'ra muqarrar ravishda mustaqillik va o'z-o'zini takomillashtirish yo'nalishida harakat qiladi, deb taxmin qilinadi. Biz K.Rodjersning optimizm nazariyasi bilan ham hamfikrmiz, u optimizmni insonning o'z muvaffaqiyati va o'z-o'zini ro'yobga chiqarishga tug'ma intilishi deb atagan.

Yu.V.Andreyeva «Pedagogik optimizm o'qituvchining kasbiy-shaxsiy sifati sifatida» nomli asarida shunday yozadi: ko'plab mahalliy pedagoglar uchun «pedagogik optimizm» tushunchasi ham kasbiy, ham shaxsiy fazilat hisoblanib, o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Bunda mazkur jarayonlar o'qituvchi yordamida yuqoriga, ya'ni bilmaslikdan bilishga qarab izchil harakat qiladi [10,100–108-b.]. Yana bir pedagog N.A.Baturin shunday yozadi: «Pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimida o'quvchining yutuqlariga erishish uchun pedagogik usul muhim ahamiyatga ega. Bu usul, muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik holatlarida bo'lishidan qat'i nazar, o'quvchining ichki sabablariga - uning sarflagan kuch-g'ayrati, tirishqoqligi, mas'uliyati va intilishiga qaratilgan bo'ladi» [28, 39-42-b.].

Bo'lajak pedagog-psixologning hayotiga optimistik nuqtai nazar uning kelajakdagi pedagogik faoliyatning o'zini o'zi qadrlashiga, gumanistik, optimistik ustanovkalariga, ular orasida talaba ta'limining maqsadi sifatida refleksiya, empatiyani rivojlantirish, bolalar bilan muloqot va muvaffaqiyatli muloqotga yo'naltirilganligi bilan belgilanishi kerak. Pedagogik optimizm, o'qituvchining kasbiy va shaxsiy sifati sifatida, shaxsning o'ziga va o'qituvchi sifatida tanlagan kasbiga munosabati shaklida harakat qilib, kasbiy o'zini o'zi takomillashtirish va o'zini o'zi tarbiyalashga bo'lgan shaxsiy majburiyatdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, kasbiy pedagogik madaniyat doirasida pedagogik optimizmni shakllantirishning zamonaviy talablari yutuqlarni ijobiy baholash, talabalarning kognitiv faolligini rag'batlantirishning pedagogik texnikasi bo'lgan tasdiqlash, rag'batlantirish orqali og'zaki ravishda ifodalanishi mumkin bo'lgan talabalarning mo'ljallangan rejasini amalga oshirishdir. Pedagog-psixologlarga ularda pedagogik optimizmni

shakllantirish nuqtai nazaridan qo'yiladigan zamonaviy talablar, avvalo, bo'lajak pedagog-psixologlarda o'z o'quvchilariga bo'lgan ishonchni rivojlantirish, har tomonlama psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning bilish faolligi sifatini oshirish, o'quv faoliyatiga ijobiy, motivatsion kayfiyatni shakllantirishni nazarda tutadi. Bo'lajak pedagog-psixologda pedagogik optimizmning samarali shakllanishi nafaqat bo'lajak pedagog-psixologning umumiy kasbiy tayyorgarligiga zamonaviy talablarni aniqlash bilan, balki uning tarkibiy qismlari uning samarali shakllanishini ta'minlaydigan pedagogik optimizm tuzilishini aniqlash bilan ham bog'liq.

Bizning nazarimizda, pedagogik optimizm o'qituvchiga o'quvchilarning o'zlarida optimistik dunyoqarashni faol rivojlantirish imkonini beradi, uning asosida kelajakka, o'zining kasbiy va ma'naviy-axloqiy kuchlariga ishonch yotadi, bu esa o'qituvchining atrofdagi voqelikni ideallashtirishi va salbiy xususiyatlarni sezmasligi, balki ularni xafa qilmasdan yumshoqlik bilan tuzatishi kerakligini nazarda tutmaydi. Pedagogik optimizm shakllangan o'qituvchi o'quvchilarni samarali o'qita oladi, ularda kelajakda kasbiy faoliyatdagi qiyinchiliklarni yengish uchun irodaviy fazilatlarini rivojlantira oladi, ko'ngildagidek kasb tanlaydi, kasbiy hayotiy qiyinchiliklarni yengib o'tadi, shuningdek, muvaffaqiyatga erishadi va ma'lum ehtiyojlarni qondira olmaslik hissi bilan bog'liq salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Богачев Ф. // Требования к компетентности, профессионализму, поведению, уровня культуры и мышлению современного преподавателя. // Непрерывное педагогическое образование: состояние, тенденции, перспективы развития. Мат. междунар. научно-практ. конф. Част 4. - Липецк - Москва, 2000. - С. 145-146.
2. Борисова Е.Н. // Учитель и ученик: позитивное мышление как профилактика эмоционального выгорания. // Высшее образование сегодня. Российский новый университет Москва.: 2019. - С. 45-49.
3. Горбатов А.А. // О пользе оптимизма и пессимизма // Прикладная психология. — 2001. — №3.
4. Гордеева Т.А. // Оптимистическое мышление студента как составляющая личностного потенциала. // Психологическая диагностика. - 2006. - №2. - С. 42-50.
5. Гордеева Т.О. // Оптимистическое мышление личности как составляющая личностного потенциала [Текст] Т.О. Гордеева // Психологическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 32-65.
6. Гордеева Т.О. // Позитивное мышление как фактор учебных достижений старшеклассников. // Вопросы психологии. - 2010. - С. 24-33.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.